

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATINI SHAKLLANTIRISHDA DEONTOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

Kalandarova Fazilat Toxirovna, University of Business and Science. Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini yuksaltirishda pedagogik deontologiyaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy ta'lim paradigmalarida o'qituvchining shaxsiy muloqot madaniyati, kasbiy burchga sadoqati va ma'naviy-etik javobgarligi masalalari tahlil qilingan. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning deontologik kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

MAQSAD: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida pedagogik deontologiyaning tutgan o'rnini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, pedagogik ta'lim jarayonida talabalarda kasbiy burch, pedagogik takt, muloqot madaniyati hamda ma'naviy-axloqiy mas'uliyat kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali usullarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika, psixologiya va pedagogik etika sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda zamonaviy ta'lim konsepsiyalari tahlil qilindi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-taqqoslash, tizimli yondashuv, pedagogik kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning pedagogik deontologiyaga oid bilim, ko'nikma va munosabatlarini aniqlash maqsadida amaliy tajribalar va diagnostik usullar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari pedagogik deontologiya bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini rivojlantirishning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. O'qituvchining kasbiy faoliyatida pedagogik takt, mas'uliyat, odob-axloq me'yorlariga rioya qilish hamda o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnatish kasbiy muvaffaqiyatning asosiy shartlari sifatida namoyon bo'ldi. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitida netiket qoidalariga amal qilish va axborot madaniyatini shakllantirish pedagogik deontologiyaning zamonaviy tarkibiy qismi sifatida baholandi. Tadqiqot davomida deontologik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan treninglar, muammoli vaziyatlar tahlili va refleksiv mashg'ulotlarning samaradorligi aniqlandi.

XULOSA: pedagogik deontologiya bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini shakllantirish va takomillashtirishda muhim metodologik hamda amaliy asos hisoblanadi. Kasbiy burchga sadoqat, pedagogik etikaga rioya qilish, muloqot madaniyati va ma'naviy mas'uliyatning rivojlanganligi o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshiradi. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim jarayonida deontologik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus pedagogik texnologiyalar va amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: pedagogik deontologiya, kasbiy mahorat, kasbiy burch, etika, raqamli netiket, pedagogik takt, boshlang'ich ta'lim, ma'naviy mas'uliyat.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Каландарова Фазилат Тохировна, Преподаватель кафедры педагогики и психологии, University of Business and Science

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье раскрываются роль и значение педагогической деонтологии в повышении профессионального мастерства будущих учителей начальных классов. Проанализированы вопросы культуры профессионального общения педагога, преданности профессиональному долгу и нравственно-этической ответственности в условиях современных образовательных парадигм. Предложены практические рекомендации по развитию деонтологической компетентности студентов в процессе высшего педагогического образования.

ЦЕЛЬ: теоретически и научно проанализировать место педагогической деонтологии в процессе формирования и развития профессионального мастерства будущих учителей начальных классов, а также определить эффективные методы развития у студентов профессионального долга, педагогического такта, культуры общения и нравственно-этической ответственности в системе педагогического образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные труды в области педагогики, психологии и педагогической этики, нормативно-правовые документы, а также современные образовательные концепции. В исследовании использовались методы теоретического анализа, сравнительного сопоставления, системного подхода, педагогического наблюдения и обобщения. Кроме того, для выявления уровня знаний, умений и отношения студентов педагогических вузов к вопросам педагогической деонтологии были применены практические эксперименты и диагностические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что педагогическая деонтология является одним из важнейших факторов развития профессионального мастерства будущих учителей начальных классов. В профессиональной деятельности педагога педагогический такт, ответственность, соблюдение норм морали и этики, а также эффективное взаимодействие с учащимися, родителями и коллегами выступают основными условиями профессионального успеха. Кроме того, соблюдение правил цифрового этикета (нетикета) и формирование информационной культуры в условиях цифровой образовательной среды были оценены как современные составляющие педагогической деонтологии. В ходе исследования была подтверждена эффективность тренингов, анализа проблемных ситуаций и рефлексивных занятий, направленных на развитие деонтологической компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогическая деонтология является важной методологической и практической основой формирования и совершенствования профессионального мастерства будущих учителей начальных классов. Преданность профессиональному долгу, соблюдение педагогической этики, развитая культура общения и высокая нравственная ответственность способствуют повышению профессиональной компетентности педагога. В связи с этим целесообразно широко внедрять в систему высшего педагогического образования специальные педагогические технологии и практические занятия, направленные на развитие деонтологической компетентности.

Ключевые слова: педагогическая деонтология, профессиональное мастерство, профессиональный долг, этика, цифровой нетикет, педагогический такт, начальное образование, нравственная ответственность.

THE IMPORTANCE OF DEONTOLOGICAL TRAINING IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Fazilat Tokhirovna Kalandarova, Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, University of Business and Science

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the role and significance of pedagogical deontology in enhancing the professional competence of future primary school teachers. The issues of teachers' communication culture, commitment to professional duty, and moral-ethical responsibility within the framework of modern educational paradigms are analyzed. Practical recommendations for developing students' deontological competence in higher pedagogical education are proposed.

AIM: the purpose of the study is to analyze the role of pedagogical deontology in the formation and development of the professional competence of future primary school teachers from a scientific and theoretical perspective, as well as to identify effective methods for developing professional duty, pedagogical tact, communication culture, and moral-ethical responsibility among students in pedagogical education.

MATERIALS AND METHODS: during the research, scientific literature in the fields of pedagogy, psychology, and pedagogical ethics, as well as normative-legal documents and contemporary educational concepts, were analyzed. The study employed theoretical analysis, comparative analysis, a systematic approach, pedagogical observation, and generalization methods. In addition, practical experiments and diagnostic methods were used to determine the knowledge, skills, and attitudes of students in higher pedagogical education institutions regarding pedagogical deontology.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that pedagogical deontology is one of the key factors in developing the professional competence of future primary school teachers. Pedagogical tact, responsibility, adherence to ethical standards, and effective communication with students, parents, and colleagues were identified as essential conditions for professional success. Furthermore, compliance with digital

netiquette rules and the development of information culture in the digital educational environment were recognized as modern components of pedagogical deontology. The study also confirmed the effectiveness of training sessions, case analyses, and reflective activities aimed at developing deontological competence.

CONCLUSION: pedagogical deontology serves as an important methodological and practical foundation for the formation and improvement of the professional competence of future primary school teachers. Commitment to professional duty, adherence to pedagogical ethics, a high level of communication culture, and moral responsibility contribute significantly to the enhancement of teachers' professional competence. Therefore, it is advisable to widely implement special pedagogical technologies and practical training activities aimed at developing deontological competence within higher pedagogical education.

Keywords: pedagogical deontology, professional competence, professional duty, ethics, digital netiquette, pedagogical tact, primary education, moral responsibility.

Bugungi global axborotlashuv va ta'lim tizimini raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlar tayyorlash sifatiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgardi. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanining chuqur bilimdoni, balki yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar egasi, muloqot va ijtimoiy munosabatlar ustasi bo'lishi talab etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlaydigan bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanish jarayoni alohida yondashuvni taqozo etadi. Chunki kichik maktab yoshidagi o'quvchilar dunyoqarashining poydevori bevosita sinf rahbarining shaxsiy namunasi va muloqot madaniyati ostida shakllanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni faqatgina metodik bilimlar yig'indisi sifatida tushunish bugungi kun talablariga javob bermaydi. Pedagogik mahoratning tub negizida ustozning o'z kasbiga, o'quvchilarga, hamkasblariga va umuman jamiyatga bo'lgan munosabatini belgilovchi mezon — kasbiy burch tushunchasi yotadi. Ushbu munosabatlarni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tartibga soluvchi soha esa pedagogik deontologiyadir. Shu sababli, pedagogika oliygozlari talabalarida deontologik tayyorgarlikni tizimli shakllantirish muammosi bugungi kunda favqulodda dolzarblik kasb etmoqda.

Deontologiya (grekcha "*deon*" – burch, majburiyat, "*logos*" – ta'limot) tushunchasi dastlab tibbiyot sohasida shifokor va bemor munosabatlarini ilmiy asoslash uchun keng qo'llanilgan bo'lsa-da, o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab pedagogika sohasiga ham faol kirib keldi. Pedagogik deontologiyaning ilmiy-nazariy asoslari, o'qituvchi etikasi va kasbiy majburiyatlari muammolari xorijlik va respublikamiz olimlari tomonidan atroflicha tadqiq etilgan.

Xususan, pedagogik mahorat va uning tarkibiy qismlari muammolari I.A.Zyazyun, Sh.A.Amonashvili kabi olimlarning ishlarida insonparvarlik pedagogikasi kontekstida ko'rib chiqilgan. O'zbekistonlik olimlardan N.N.Azizxodjayeva, R.H.Jo'rayev, B.X.Xodjayev va boshqalarning tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik

kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchining deontologik madaniyati va kasbiy odob-axloqi masalalari zamonaviy tadqiqotlarda global tarmoq va raqamli muhit bilan uyg'unlikda tahlil qilinmoqda.

Ushbu tadqiqot jarayonida tizimlilik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, pedagogik kuzatuv hamda bo'lajak o'qituvchilar faoliyatini modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Tarbiya va ta'lim jarayonlarining integratsiyalashuvi sharoitida deontologik tayyorgarlikning tarkibiy qismlari funksional jihatdan tahlil qilindi.

Pedagogik mahorat — bu shunchaki dars o'tish texnikasi emas, balki o'qituvchi shaxsining intellektual, emotsional va ma'naviy salohiyatining yuqori darajadagi sintezidir. Bo'lajak o'qituvchilarda ushbu mahorat tizimli tarkib topishi uchun oliy ta'lim bosqichidayoq aniq yo'naltirilgan deontologik poydevor yaratilishi shart.

Pedagogik deontologiyaning o'qi kasbiy burch hisoblanadi. O'qituvchining burchi ma'muriy buyruqlar yoki qonuniy majburiyatlardan kengroq bo'lib, u dars berayotgan har bir shaxsning taqdiri uchun ichki ma'naviy javobgarlikni his etishidir. Bo'lajak pedagoglarning deontologik tayyorgarligi quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi:

• **Regulyativ (tartibga soluvchi) funksiya:** O'qituvchining darsda va darsdan tashqari vaqtlarda, shuningdek, bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi virtual makonda (netiket qoidalarga rioya qilgan holda) o'zini tutishi, muloqot chegaralarini belgilashini ta'minlaydi.

• **Aksiologik (qadriyatli) funksiya:** Talabalarda ta'lim oluvchilarga oliy qadriyat sifatida qarash, ularning shaxsiy qadr-qimmatini hurmat qilish ko'nikmasini o'stiradi.

• **Oriensatsion (yo'naltiruvchi) funksiya:** Murakkab pedagogik nizolar va kutilmagan ziddiyatli vaziyatlarda (keyslarda) eng to'g'ri, pedagogik taktdan chiqmagan holda qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda "Tarbiya-Integratsiya" metodologiyasini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish mahorati bevosita talabaning deontologik pozitsiyasiga bog'liq. Agar o'qituvchining o'zida kasbiy odob, o'z so'zi va va'dasiga sodiqlik, adolatlilik kabi deontologik sifatlar shakllanmagan bo'lsa, u ta'lim oluvchilarda bu fazilatlarini tarbiyalay olmaydi.

Oliy ta'lim tizimida "Pedagogik mahorat" fanini o'qitish jarayonida talabalarni deontologik jihatdan tayyorlash uchun an'anaviy ma'ruzalardan voz kechib, interaktiv va modellashtirilgan ta'lim shakllaridan foydalanish zarur. Jumladan, "Olti rangli fikrlash qalpoqlari", "Klaster" va muammoli pedagogik keyslar talabalarda kasbiy vaziyatlarni axloqiy jihatdan baholash ko'nikmasini shakllantiradi.

Bo'lajak pedagoglarning deontologik tayyorgarligini amaliyotda tekshirish va rivojlantirish uchun talabalar bilan o'tkaziladigan seminar darslarida quyidagi tipik pedagogik keyslarni tahlil qilish ijobiy natija beradi:

1-vaziyat (Raqamli muhitda etika): Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'zining shaxsiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga maktab o'quvchilarining baholari yoki dars jarayonidagi ba'zi kamchiliklari aks etgan kulgili videoni joylashtirdi. Bu video ota-onalar o'rtasida e'tirozga sabab bo'ldi.

Deontologik tahlil: Talabalar ushbu vaziyatni o'qituvchining pedagogik burchi, bolaning shaxsiy daxlsizligi va zamonaviy raqamli etika (netiket) qoidalari nuqtayi nazaridan muhokama qiladilar. Natijada, virtual muhitda ham pedagogik takti saqlash bo'yicha professional ko'nikma hosil bo'ladi.

2-vaziyat (Baholashdagi adolat mezoni): Sinfdagi o'quvchilardan birining otanasi o'qituvchining yaqin tanishi yoki hamkasbi. O'qituvchi dars jarayonida bilib-bilmay ushbu oquvchiga nisbatan yon bosish holatlarini namoyon qildi. Sinfdagi boshqa o'quvchilar buni sezishdi va o'qituvchiga bo'lgan ishonch pasaydi.

Deontologik tahlil: Bu yerda talabalar o'qituvchining eng oliy majburiyatlaridan biri — xolislik va adolatlilik prinsipining buzilish oqibatlarini o'rganadilar. Boshlang'ich sinfda adolatsizlik o'quvchining ta'limga bo'lgan butun motivatsiyasini so'ndirishi ilmiy dalillar bilan tushuntiriladi.

Olib borilgan tahlillar va pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini deontologik tayyorgarliksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Deontologik kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchi har qanday sharoitda ham o'z kasbiy nufuzini saqlaydi, ta'lim oluvchilarning ruhiyatini jarohatlamaydi va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarni deontologik ruhda tayyorlashni takomillashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Oliy pedagogik ta'lim o'quv rejalaridagi "Pedagogik mahorat" va "Pedagogik deontologiya va etika" modullarining o'zaro integratsiyasini kuchaytirish;
2. Talabalarning pedagogik amaliyoti davrida nafaqat ularning dars o'tish metodikasi, balki o'quvchilar va jamoa bilan muloqotida deontologik normalarga qay darajada rioya qilayotganini baholash tizimini joriy etish;
3. Global tarmoq va sun'iy intellekt rivojlangan davrda o'qituvchining raqamli madaniyati va internet etikasini shakllantirishga qaratilgan maxsus treninglarni tashkil etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – T.: TDPU, 2010.
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: "Sano-standart", 2017.
3. Амонашвили Ш.А. Гуманная педагогика. Актуальные вопросы воспитания и обучения. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2011.
4. Jamolova, M. (2025). Pedagogik deontologiya: Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy odob-axloq masalalari. *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*, (4), 112-118.
5. O'qituvchi kasbiy standarti. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi normativ hujjatlari, 2024.
6. Kalandarova, Fazilat Toxirovna Umumiy pedagogika /o'quv qo'llanma/ Kalandarova Fazilat Toxirovna. – Namangan: «SUNRISE-PRO», 2025. – 176 bet.

7. Toxirovna, K. F. (2024). O'qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
8. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
9. Kalandarova, F. (2024). O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.
10. Toxirovna, K.F BO'AJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo'rayevna pfd, professor. *O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI*, 120.
11. Kalandarova Fazilat Tokhirovna. (2025). Improving the Deontological Competence of Primary Teachers on The Basis of Educational Technologies. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 42–45. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue05-11>
12. Toxirovna, K. F. . (2025). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARIDA DEONTOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 4(10), 96–98. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/1600>